

СООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

УДК 329

Е.М. Гурарий

Заявленные в 2005 году Президентом РФ В.Путиным инициативы о начале реформирования социальной сферы посредством инструмента приоритетных национальных проектов, безусловно, являются знаковым явлением в политической и социально-экономической жизни общества. С одной стороны, на высшем уровне государственной власти было принято решение о начале реформ, направленных на снижение остроты социальных проблем в стране, увеличение благосостояния населения и улучшение качества жизни граждан. С другой стороны, важная роль реализации национальных проектов была обусловлена и тем, что ее ход неразрывно связывался с масштабными электоральными событиями – выборами в Государственную Думу и выборами Президента России. Само понятие «национальные проекты» стало новаторским в политической и социально-экономической сферах страны. Официальная трактовка позиционирует национальные проекты как концентрацию бюджетных и административных ресурсов, направленную на повышение качества жизни граждан. По мнению 44% россиян, «национальные проекты» – это новое название для обычных программ решения социальных проблем; для 20% это – принципиально новая программа повышения качества жизни населения страны (20%). Есть и те (16%), кто считает разработку этих программ PR-акцией, отвлекающей внимание людей от непопулярных реформ [3]. Политические риски участников политического поля реализации национальных проектов во многом зависели от результатов применения новых инструментов социальной политики. Кроме того, значимость процесса внедрения новых инструментов в механизм социальной политики связана также с возможностью переноса концептуальных и методологических основ национальных проектов на всю сферу государственной политики в области улучшения качества жизни граждан. Государственная политика не во всем сочетается с государственным управлением как таковым, она охватывает собой лишь те формы активности, которые позволяют государству осуществлять полномасштабные, долговременные и целенаправленные комплексы действий по решению крупных общественных задач [6, с.15]. Механизм реализации национальных проектов во многом сочетается с инструментом целевых программ федерального масштаба, однако его отличает повышенная концентрация ресурсов, необходимость централизации и синхронизации управленческих функций, а также наличие значительного политического компонента. Перегруженность национальных проектов политической составляющей ставит вопрос о том, к какому уровню управленческих действий государства необходимо отнести данный механизм: к государственной политике (комплексная целенаправленная деятельность государственных органов по разработке и реализации долговременных целей общественного

развития) или к государственной кампании (совокупность взаимосвязанных акций государственных органов, направленных на выработку и реализацию общественно важных проектов). Необходимо отметить, что и государственная политика, и государственная кампания являются формами реализации государственной власти, находятся в русле единого государственного целеполагания и, соответственно, не должны противоречить друг другу. Наоборот, при помощи государственных кампаний государство

38

может искать оптимальные пути решения масштабных задач общественного развития и соответствующим образом корректировать государственную политику.

Для того чтобы ответить на вопрос об идентификации механизма реализации национальных проектов с тем или иным уровнем государственных действий, необходимо, в первую очередь, понять соотношение управленческого и политического компонента в данном механизме и проанализировать декларируемые и скрытые цели появления самой идеи системы национальных проектов. Под управленческим компонентом в реализации национальных проектов мы будем понимать действия акторов государственной власти, направленные на изменение системы и методологии управления, а также инфраструктуры в сферах реализации проектов. Что касается политического компонента, то он опосредует действия представителей государственного аппарата, нацеленные на символизацию процесса реализации национальных проектов и использование этого механизма для получения политических выгод.

Управленческий компонент в реализации национальных проектов характеризуется способностью представителей государственной власти разворачивать политическое поле под себя и в свою сторону. Достижение масштабных задач, поставленных национальными проектами, должно выполняться за счет консолидации усилий государственной власти по вертикали и горизонтали. В данном аспекте система национальных проектов сопряжена с политикой централизации регионального пространства страны, инициированной в годы президентства В.Путина, построения единой вертикали власти и переходом к новым правилам взаимодействия между уровнями власти. Основой для построения подобной управленческой системы стали такие особенности федерального центра, как:

- административно-политическое влияние: фактически прямое назначение Президентом глав регионов; введение системы федеральных округов и наделение полпредов Президента рядом важных организационно-контрольных полномочий; учреждение Госсовета как коллегиального совещательного корпуса региональных лидеров, возглавляемого и управляемого Президентом; усиление федеральных территориальных органов исполнительной власти; законодательное установление возможности роспуска региональных парламентов, введения в регионе временной финансовой администрации и алгоритма изъятий бюджетных «излишков»; изменение порядка формирования Совета Федерации, повлекшее ослабление лоббистских возможностей регионов;

- появление институциональных механизмов, способных регулировать экономические и политические процессы в регионах. Роль экономического регулятора стали играть федеральные финансово-промышленные группы, осуществившие экспансию в регионы, политического – партия «Единая Россия», превратившаяся в масштабную силу, интегрирующую в себя региональных лидеров и модерную политическое пространство региона.

Управление национальными проектами, по сути, вписывается в парадигму политики т.н. «нового централизма», которая предусматривает выстраивание новой, более эффективной, с точки зрения властей, системы управления и сосредоточение административных, экономических, политических и иных ресурсов в руках федерального Центра» [5]. Немаловажным аспектом для высшего уровня власти является то, что национальный проект как таковой предполагает концептуальную и стратегическую разработку «наверху», а практическую реализацию – «внизу». Тем самым, федеральный центр серьезно сокращает неизбежные издержки и передает возможные негативные проявления регионам и муниципалитетам при реформировании сложной и специфической социальной сферы без реального ущерба собственному статусу. Эта мера дает федеральному центру хорошую возможность за счет статуса политического авторитета в политическом поле использовать проблемы в реализации национальных проектов как инструмент давления на нижние этажи власти путем применения негативных административных санкций за невыполнение установленных правил игры. В результате сложилась ситуация, когда стратегическое, а, фактически – политическое, – управление реализацией национальными проектами осуществля-

39

ется на федеральном уровне, а рутинное управление передано в регионы. Однако было бы совершенно неверно говорить о том, что такое распределение полномочий в рамках реализации национальных проектов превратило региональный уровень власти в технического исполнителя решений, принятых на высшем уровне. Необходимость участия в системе национальных проектов по установленным федеральным центром правилам послужила катализатором появления в региональном пространстве политического поля, которое стало ключевым элементом, упорядочивающим взаимодействия участников реализации национальных проектов. Появление такого элемента именно на региональном, а не на федеральном уровне может быть объяснено следующими факторами:

- механизмы взаимодействий между субъектами регионального уровня институционализированы и упорядочиваются признанными регулирующими инструментами;

- субъекты регионального уровня в большей степени ориентированы на конкретную проблему или ряд проблем;

- группы экономических и политических акторов, представленные в региональном политическом пространстве, являются более монолитными и организованными;

- регион как политическая единица является более управляемым и динамичным во многом потому, что возглавляется представителем губернаторского корпуса, обладающим мощным административно-политическим ресурсом, позволяющим активно вмешиваться в деятельность ключевых контрагентов государства.

Если говорить о характеристиках политического компонента в рассматриваемом политическом поле, то необходимо отметить, что сами национальные проекты находят в себе все базовые параметры политического явления как такового:

– *государство является центральным элементом политического, институционализируя его и внося в него стабильность.* Идея национальных проектов зародилась на федеральном уровне власти, и ответственность за их реализацию изначально была возложена на органы государственной власти. Соответственно, являясь основным стратегическим и идеологическим звеном механизма реализации национальных проектов, субъекты государственной власти обладают неограниченными возможностями изменения удельного веса политического компонента в процессе реализации национальных проектов;

– *мир политического – арена конкурентной борьбы за власть представителей различных социально-политических сил, столкновения различных групп интересов.* В системе реализации национальных проектов задействовано множество агентов различных групп, стремящихся укрепить свои позиции за счет использования политического компонента национальных проектов. К интересующим нас агентам следует отнести представителей федеральной и региональной власти, доминирующей политической партии и бизнеса, поскольку именно они в поле реализации национальных проектов репрезентируют сущность процесса: представители властных структур управляют самим механизмом, партийные структуры претендуют на роль как общественного эксперта и контролера, так и партнера процесса, а крупные корпоративные структуры федерального и регионального масштаба, лояльные государству, вынуждены в качестве исполнителей на практике содействовать реализации проектов;

– *политическое имеет своим основанием и целью всеобщую взаимосвязь социальных групп, групповых и личных интересов, институтов.* По сути, являясь концентрированными целевыми программами федерального масштаба, в национальных проектах заложен неотъемлемый принцип программы – взаимодействие основных субъектов процесса реализации. Одно из основных проявлений политического смысла запуска механизма национальных проектов – попытка государства (в первую очередь, в лице федеральных органов власти) в короткие сроки организовать выполнение поставленной политической задачи (улучшение качества жизни граждан) в масштабах всей страны через вовлечение во взаимодействие наиболее значимых субъектов политической жизни (общественно-политические организации и крупный бизнес). Фактически, система национальных проектов в

данном случае выступает инструментом администрирования отношений субъектов власти с другими участниками процесса реализации;

40

– *система обеспечения порядка и справедливости в интересах всех членов общества.* Национальные проекты, в первую очередь, ориентированы на наиболее проблемную сферу жизни низших и средних слоев населения – т.н. «социалку», которая никогда не являлась выигрышной для власти. Поскольку центральная власть явилась инициатором достаточно обширных государственных инвестиций в социальную сферу, субъекты исполнительной и законодательной власти получили возможность наращивания символического капитала через легитимную пропаганду представления о том, что власть видит проблемы населения и пытается их разрешить. Под легитимностью в данном случае мы будем понимать признание за федеральным центром на горизонтальном и вертикальном уровнях политического пространства участниками интеракций, независимо от их статусных и ролевых предпочтений [4, с.119], официального права навязывать интерпретации политики реализации национальных проектов.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что, несмотря на концентрацию функций политического управления национальными проектами на федеральном уровне власти, специфика и значимость политического компонента в процессе реализации национальных проектов позволяют говорить, что именно вокруг него развернуто политическое поле взаимодействия основных участников рассматриваемого процесса на региональном уровне. С теоретической точки зрения, политическое поле является «местом, где в конкурентной борьбе между агентами, которые оказываются в нее втянутыми, рождается политическая продукция, проблемы, программы, анализы, комментарии, концепции, события, из которых и должны выбирать обычные граждане, низведенные до положения «потребителей» [1]. Само политическое поле основывается на определенных системных элементах, объединяет субъектов и объектов политической деятельности, предметы политического взаимодействия, каналы и способы политического воздействия. В политическом поле наличествуют элементы, закрепляющие его автономию, определяющие границы, «правила игры», принятые участниками поля, специфический язык и другие средства коммуникаций, отличающие политическое поле от остальных.

На практике, спецификой всего политического пространства России является его управляемость со стороны федерального уровня власти в условиях достаточно сильной политической централизации. Соответственно, политические поля, появляющиеся вокруг тех или иных проблем общественного развития, инициируются субъектами федеральной власти, что подтверждает пример национальных проектов. Основная предпосылка, декларируемая федеральной властью (форс-идея) [2, с. 104] в начале реализации проектов, это проблема решения вопросов социального значения. С одной стороны, т.н. «социалка» в силу ряда объективных и субъективных

причин является достаточно болезненной темой как для субъектов федеральной и региональной власти, к непосредственной функции которых относится регулирование социальных вопросов, так и для представителей партийной структуры и бизнеса, поскольку сама их деятельность и ориентиры развития напрямую зависят от положения дел в социальной сфере. С другой стороны, вопросы социального характера представляют собой чрезвычайно широкую в политическом плане проблему, допускающую разную управленческую интерпретацию и объединяющую максимально большой круг контрагентов государства. С точки зрения политики, задача федеральных государственных органов состоит в повышении доли граждан, поддерживающих инициативу решения социальных вопросов посредством реализации национальных проектов, следовательно, применяемые управленческие методы находятся в определенном конфликте с процедурами обеспечения законности и формализованной ответственности [7, с. 27]. В таком формате политически не влиятельные группы будут проигрывать, а политическая централизация – усиливаться. Исходя из этого, мы можем понять истинные цели федеральной власти в реализации национальных проектов:

- решение управленческих проблем в вертикали власти;
- достижение максимального усиления общественного информирования о начале процесса и первичных результатах реализации национальных проектов.

41

Принимая во внимание вышесказанное, уместно сделать вывод о том, что национальные проекты представляют собой масштабную государственную кампанию, направленную на долгосрочное осуществление регулярных мероприятий по отдельным направлениям в социальной сфере регионов и муниципалитетов. Кампания представляет собой комплекс действий представителей государственного аппарата на федеральном и региональном уровнях по созданию символических образов на основе программы реализации национальных проектов. Особенности такой кампании являются необходимость быстрого формирования определенных образов среди аудитории, а также ее ориентирование на непродолжительный период времени, связанный с сопровождением предвыборных мероприятий. Интенсивность реализации такой кампании представляется ситуационной и регулируется инициаторами в зависимости от потребностей текущей политической ситуации и необходимости усиления PR-направления какого-либо элемента политической системы. Однако необходимо отметить, что кампания по реализации национальных проектов является важным звеном единой государственной политики, причем не федеральной – как это может быть понято из формальных характеристик кампании, а комплексной региональной. Механизм реализации национальных проектов представляет собой один из методов создания политических «площадок» для взаимодействия различных контрагентов власти на региональном уровне. По сути, сами национальные проекты только администрируют взаимоотношения между различными агентами политического поля, одновременно вырабатывая новые формы

взаимоотношений представителей региональной власти, бизнеса, политических организаций.

Структура рассматриваемого политического поля позволяет сделать вывод о том, что основным инструментом управления политическим компонентом со стороны представителей федеральной и региональной власти является ресурсная база. Причем традиционный основной ресурс власти – административный – используется в большей степени в организационно-упорядочивающей деятельности, а главным каналом использования политического компонента в отношении контрагентов власти становится информационный ресурс. Именно данный ресурс распространяет символическое влияние представителей власти в политическом поле, являясь консолидирующей базой для объединения социальных, экономических, политических ресурсов всех основных агентов поля. Пример кампании по реализации национальных проектов является важным проявлением символической политики федеральной власти, отражающим использование информационного ресурса при формировании повестки дня на всех уровнях власти, а также при осуществлении контроля за участием агентов политического поля в мероприятиях, осуществляющихся в рамках установленной повестки. Легитимизация символического насилия, осуществляемого федеральной властью, достигается именно через информационный ресурс, обуславливая способность представителей власти разворачивать политическое поле в свою сторону и, соответственно, упорядочивать и опосредовать ресурсы остальных участников.

-
1. Бурдые, П. Политическое представление: Элементы теории политического поля [Электронный ресурс] / П. Бурдые. – Режим доступа: http://bourdieu.narod.ru/sp/PB_SP_champ_politique.htm
 2. Бурдые, П. Политическое представление: Элементы теории политического поля. Социология политики [Текст] / П. Бурдые; пер. с фр. Е.Д. Вознесенская; сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. – М.: Socio-Logos, 1998.
 3. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Пресс-выпуск №381 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/2237.html>
 4. Завершинский, К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта [Текст] / К.Ф. Завершинский // Полис. – 2001. – № 2.
 5. Лапина, Н. Путинские реформы и потенциал влияния региональных элит: Аналитический доклад [Текст] / Н. Лапина, А. Чирикова. – М., 2004.
 6. Соловьев, А.И. Колебательно-маятниковый механизм принятия государственных решений: к обоснованию когнитивной модели [Текст] / А.И. Соловьев // Полис. – 2005. – №5.
 7. Соловьев, А.И. Колебательно-маятниковый механизм принятия государственных решений: к обоснованию когнитивной модели [Текст] / А.И. Соловьев // Полис. – 2005. – №6.